

O'ZBEK ROMANCHILIGIGA ILK QADAM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345156>

Normurodova Dilbar

*Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi
11-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: O'zining "O'tgan kunlar" romani bilan O'zbek romanchiligiga ilk qadam tashlagan yozuvchi Abdulla Qodiriyning hayoti va faoliyatiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, roman, "O'tgan kunlar" romani, hikoya va hokazolar.

Аннотация: Посвящается жизни и творчеству основоположника узбекского романизма Абдуллы Кадыри.

Ключевые слова: Абдулла Кадыри, роман, «Минувшие дни», рассказ и др.

Annotation: Dedicated to the life and work of the founder of Uzbek novelism Abdulla Qadiri.

Key words: Abdullah Qadiri, novel, "Days bygone", story, etc.

O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriy (Julqunboy) 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ildi.

Bo'lg'usi adibning ilk ijodi 1913—1914 yillarda boshlangan bo'lib, dastlab u shoir sifatida qalam tebratdi. Uning «Ahvolimiz», «Millatimga», «To'y» (1914-1915) kabi she'rlari «Oina» jaridasida bosilib chiqqan edi. U o'z millatini ma'rifatga chaqiradi, ma'rifatparvar shoir va adib sifatida maydonga chiqadi. «Baxtsiz kuyov» (1915) nomli fojeasi, «Juvonboz» (1915), «Uloqda» (1916) kabi hikoyalari ham o'z xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod ko'rish istagi sezilib turadi.

1924 yili Abdulla Qodiriy Moskvaga borib, Jurnalistlar institutida tahsil oldi. Moskvadan qaytib «Mushtum» jurnalida shtatsiz muxbir bo'lib ishlay boshladi. Uning «Toshpo'lat tajang nima deydi?» va «Kalvak mahzumiying xotira daftaridan» turkumidagi satirik hikoyalari ana shu jurnalda ilk bor bosilib bordi.

Abdulla Qodiriy 1917-1918 yillardan boshlab «O'tgan kunlar» romani uchun material yig'ishga kirishdi. 1922 yilda birinchi o'zbekromanining dastlabki boblari «Inqilob» jurnalida chop etila boshlandi. 1925-1926 yillarda «O'tgan kunlar» uch bo'lim holida kitob» bo'lib nashr etildi.

1928 yil yozuvchining ikkinchi tarixiy romani «Mehrobdan chayon» nashrdan chiqdi. 1934 yilga kelib Abdulla Qodiriy qishloq xo'jaligi mavzuiga bag'ishlangan «Obid ketmon» qissasini yaratdi. Undan tashqari u Gogolning «Uylanish», Chexovning «Olchazor» va boshqa g'arb yozuvchilarining satirik hikoyalarini o'zbek tiliga tarjima qildi.

Abdulla Qodiriy 1934 yilda bo'lib o'tgan Moskvadagi Butunittifoq Yozuvchilarining birinchi qurultoyida qatnashadi. U «Amir Umarxonning kanizi», «Namoz o'g'ri», «Dahshat» kabi romanlar yaratish orzusida bo'lgani ham ma'lum. Ammo bevaqt o'lim orzulari ro'yobga chiqishiga imkon bermadi.

Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrda qamoqqa olindi. «Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimni kerib turaman...» Abdulla Qodiriy 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otili. Uning asarlari XX s'ezddan so'ng, 1956 yildan boshlab yangidan nashr etila bordi. 1990 yilda Respublika prezidenti Farmoni bilan A. Qodiriy nomidagi Respublika Davlat mukofotita'sis etyldi. 1991 yilda esa A. Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti berildi.

Hozirgi kunda esa bir qator ko'chalar, bog'lar, maktablar, kutubxona, mahalla va oliy bilimgohtar uning tabarruk nomi bilan yuritiladi. Uning nomidagi Toshkent Davlat Madaniyat oliy bilimgohida eng bilimdon talabalarga Abdulla Qodiriy nomidagi nafaqa beriladi. Uning 100 yillik tavallud (1994) sanasigayetti jildlik to'la asarlari nashr etilish arafasida.

Atoqli adib, adabiyotimizning haqli ravishda iftixori Abdulla Qodiriy tavalludiga 125 yil to'ldi.

O'zbek adabiyotida roman janri Qodiriy nomi bilan bog'langani holda, uning hajv, publitsistika janrlarida ham zamonasining yetakchi ijodkori bo'lgani hayratlanarlidir. Vazirlar Mahkamasining adib tavalludining 125 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi farmoyishiga ko'ra, Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i Ichki ishlar vazirligidan Toshkent shahar hokimligiga o'tkaziladi. Istirohat bog'ida Abdulla Qodiriyga bag'ishlangan adabiy muzey, ijodiy maktab, kutubxona barpo etiladi, adibga haykal o'rnatiladi. U yashab ijod etgan xonadon o'rnida uy-muzey tashkil etiladi. «O'zbekkino» Milliy agentligi tomonidan Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiy faoliyati haqida badiiy, asarlari asosida qisqa metrajli filmlar yaratiladi. Ayni kunlarda mazkur farmoyish ijrosi doirasida «Abdulla Qodiriy ijodining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati» mavzuida ilmiy konferensiya ham bo'lib o'tmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobir Mirvaliev “O‘ZBEK ADIBLARI” (o‘quvchi) Toshkent “Muxlis” nashriyoti 1993 y.
2. Adabiyot 7-sinf, Nashriyot: “Sharq”, Toshkent 2017 y.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

